

**КОРХОНАЛАРДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛГАН МАҲСУЛОТЛАРНИ
ЭКСПОРТ ҚИЛИНИШИДА - МАҲСУЛОТ СИФАТИНИ
НАЗОРАТ ҚИЛИШ АҲАМИЯТИ**

Бадалов Номоз Жўрабоевич

Жиззах политехника институти, катта ўқитувчи, тел: +998903110662

nomozbadalov@gmail.com

Бадалов Уткирбек Номозович

Жиззах политехника институти, Магистри, тел: +998915907097

badalovotkirbek@gmail.com

***Аннотация:** Ҳозирги замон ишлаб чиқариши ва маҳсулот сифатини бошқаришида техник назоратга ҳақли равишида катта аҳамият берилади. Ишлаб чиқаришининг самарадорлиги кўп жиҳатдан сифат назоратининг такомиллашганлик даражаси, унинг техник жиҳозланганлиги ва ташкил этилишига боғлиқ бўлади. Назорат жараёнида сифат соҳасида эришилган ҳақиқий натижалар режалаштирилган кўрсаткичлар билан қиёсланади. Маҳсулот сифатини назорат қилишининг кам харажатлар билан сифат кўрсаткичларининг юқори даражада барқарор бўлишига эришиши имконини берадиган замонавий усуллари тобора катта аҳамият касб этиб бормоқда.*

***Abstract:** Technical control is rightly given great importance in modern production and product quality management. The efficiency of production depends in many respects on the level of improvement of quality control, its technical equipment and organization. The actual results achieved in the field of quality during the control process are compared with the planned indicators. Modern methods of product quality control, which allow to achieve a high level of stability of quality indicators at low cost, are becoming increasingly important.*

***Аннотация:** Техническому контролю справедливо придается большое значение в современном производстве и управлении качеством продукции. Эффективность производства во многом зависит от уровня совершенствования контроля качества, его технической оснащенности и*

организации. Фактические результаты, достигнутые в области качества в процессе контроля, сравниваются с плановыми показателями. Все большее значение приобретают современные методы контроля качества продукции, позволяющие добиться высокого уровня стабильности показателей качества при небольших затратах.

Калим сўз: *махсулот, стандарт, метрология, ресурслар, сертификат, ўлчаш, сифат, менежменти, сифат тизими, таъмойил, принципи, тизим, халқаро стандартлар, ўзаро алмашувчанлик, хафвсизлик, рақобат.*

Ключевые слова: *продукт, стандарт, метрология, ресурсы, сертификация, измерение, качество, управление, система качества, принцип, принцип, система, международные стандарты, взаимозаменяемость, безопасность, конкуренция.*

Keywords: *product, standard, metrology, resources, certification, measurement, quality, management, quality system, principle, principle, system, international standards, interchangeability, security, competition.*

Маҳсулот сифатини бошқаришда сифат назорати алоҳида ўрин эгаллайди. Айнан сифат назорати белгиланган мақсадларга эришишнинг самарали воситаларидан бири ва бошқарувнинг энг муҳим функцияси сифатида юқори сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш учун объектив равишда мавжуд бўлган, шунингдек инсон томонидан яратилган шарт-шароитлардан тўғри фойдаланишга ёрдам беради. Ҳозирги замон ишлаб чиқариши ва маҳсулот сифатини бошқаришда техник назоратга ҳақли равишда катта аҳамият берилади. Ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан сифат назоратининг такомиллашганлик даражаси, унинг техник жиҳозланганлиги ва ташкил этилишига боғлиқ бўлади. Назорат жараёнида сифат соҳасида эришилган ҳақиқий натижалар режалаштирилган кўрсаткичлар билан қиёсланади. Маҳсулот сифатини назорат қилишнинг кам харажатлар билан сифат кўрсаткичларининг юқори даражада барқарор бўлишига эришиш имконини берадиган замонавий усуллари тобора катта аҳамият касб этиб

бормоқда. Маҳсулот сифатини назорат қилиш тизими бир-бири билан ўзаро боғлиқ назорат объектлари ва субъектлари, маҳсулот ҳаёт циклининг турли босқичларида ва сифатни бошқаришнинг барча даражаларида буюмлар сифатини баҳолаш ва бракнинг олдини олишнинг фойдаланиладиган турлари, усуллари ва воситалари мажмуидан иборатдир. Самарали назорат тизими кўп ҳолларда ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг сифат даражасига ўз вақтида ва мақсадли таъсир қилиш, ишдаги юз бериши мумкин бўлган барча тўхтаб қолишлар ва камчиликларнинг олдини олиш, уларни тезкор аниқлаш ва ресурсларни имкон қадар камроқ сарфлаб бартараф этиш имконини беради. Сифатни амалий назорат қилишнинг ижобий натижаларини маҳсулотни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, унинг муомалада бўлиш, ишлатиш ва қайта тиклаш босқичларида кўриш ва кўп ҳолларда эса миқдорий жиҳатдан ҳам аниқлаш мумкин бўлади.

Маҳсулот сифатини назорат қилиш тизимининг асосий элементлари бир қатор умумий кичик тизимлардан иборат бўлади. Бу режалаштириш, инспекция назорати, сифат назорати субъектларини рағбатлантириш ва уларнинг жавобгарлигидир. Маҳсулот сифатини назорат қилиш тизимининг кўшимча элементлари бир қатор махсус ва таъминловчи кичик тизимлардан иборат, яъни маҳсулотни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқариш жараёнида брак ва паст сифатнинг олдини олиш, маҳсулотни синаш, маҳсулот, ишлар, хизматлар, сифат тизимлари ва ишлаб чиқаришни, технологик жараёнлар, иш жойлари ва ишлаб чиқариш операцияларининг бажарувчиларини аттестациядан ўтказиш, стандартларнинг жорий этилиши ва уларга риоя қилиниши, ишлаб чиқаришнинг метрологик таъминланиши ва талаб этиладиган сифатдаги маҳсулот ишлаб чиқаришнинг бошқа шартлари ва омиллари устидан давлат назорати, ишлаб чиқаришда ўз-ўзини назорати, маҳсулот сифатини назорат қилиш усуллари ва воситаларини стандартлаш, сифатни назорат қилишнинг идорадан ташқари шаклларида фойдаланишдан иборат.

Маҳсулот сифатини назорат қилиш тизимининг самарадорлиги кўп ҳолларда буюмнинг ҳаёт цикли босқичлари ва бошқаришнинг турли даражаларида сифатни назорат қилиш вазифаларининг тўғри ва ўз вақтида ҳал қилинишини таъминловчи кичик тизимларнинг ишлаш самарадорлиги билан белгиланади. Бундай кичик тизимлар таркибида сифат назоратини методологик, моддий-техник, технологик, кадрлар, ахборот, метрологик, математик, ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий таъминлашнинг кичик тизимларини алоҳида кўрсатиш зарур.

Сифатни техник назорат қилишнинг барча объектлари маҳсулот ҳаёт циклининг назорат қилинадиган босқичлари билан узвий боғланган. Сифатни техник назорат қилишнинг асосий объектлари қаторига буюмларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, муомалага киритиш, ишлатиш ва таъмирлаш жараёнларини тартибга солувчи стандартлар, техникавий шартлар, конструкторлик, технологик ва бошқа меъёрий – техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш усуллари ва уларнинг мазмуни, кооперация йўли билан олиннадиган хом ашё, материаллар, яримфабрикатлар, заготовклар ва бутловчи буюмларнинг сифати, ўзида ишлаб чиқариладиган хом ашё, материаллар, яримфабрикатлар, заготовклар ва бутловчи буюмларнинг сифати, фойдаланиладиган ускуналар, технологик жиҳозлар, мосламалар ва асбобларнинг техник даражаси ва ҳолати, технологияларнинг илғорлиги, технологик операцияларнинг бажарувчилари ва бошқарув аппаратининг малака даражаси, ишлаб чиқаришда технологик интизом ва ишловчилар меҳнатининг сифати, маҳсулотни техник назорат қилиш ва синаш усуллари, назорат–ўлчовприборларининг мавжудлиги, техник имкониятлари ва ҳолати, тайёрланадиган деталлар, бўғинлар, йиғма бирликлар ва тайёр маҳсулотларнинг сифати, ўраб-жойланиши ва таранинг сифати, буюмларни омборларга жойлаштириш, сақлаш ва транспортда ташиш воситалари ва қоидалари, истеъмолчиларнинг буюмларни ишлатиш, уларга техник хизмат кўрсатиш ва диагнозлаш қоидалари, уларга риоя қилиниши, ейилган

деталлар, бўғинлар ва умуман буюмларни таъмирлаш ва қайта тиклаш сифати, эҳтиёт қисмлар сифати, турли даражадаги ва бўғиндаги бошқарув органларининг уларга берилган назорат ваколатларини амалга ошириш бўйича фаолияти, корхоналарда, тармоқда маҳсулот сифатини бошқариш тизимини ривожлантириш ва такомиллаштириш жараёни муҳум[1].

Юқорида кўрсатиб ўтилган сифат назорати объектларининг ҳар бирига текширишларнинг бошқалардан қуйидаги асосий белгилари бўйича фарқланадиган муайян тури тўғри келади жумладан: назорат қилинаётган объект ҳолатини баҳолашнинг аниқ усуллари ва воситалари таркиби, олинадиган ва қайта ишланадиган маълумот (*ахборот*) нинг характери, даврийлиги ва ҳажми, назорат натижалари бўйича текшириш объектига таъсир этиш воситаларининг таркиби ва ўзига хослиги, текширишларни ташкил этиш шакллари ва бошқалари мисол бўла олади..

Сифат назорати субъектларининг жамини уларнинг ўз фаолиятларини амалга оширадиган бошқарув даражалари, шунингдек назорат турлари бўйича таснифлаш мумкин. Ишлаб чиқарилаётган ва сотилаётган маҳсулотнинг сифатини назорат қилиш, шунингдек бу борадаги қонун-қоидаларни бузувчиларга нисбатан турли таъсир чораларини қўлланиш билан умумдавлат даражасида «Ўзстандарт» агентлиги ва унинг минтақавий органлари, маҳсулот, ишлар, хизматлар, сифат тизимлари ва ишлаб чиқаришларни сертификатлаш органлари, божхона ва монополияга қарши бошқарув органлари, суд органлари ва арбитраж органлари, маҳаллий ҳокимият органлари комиссиялари шуғулланади[2].

Тармоқ даражасида ва корхоналар (*ташкilotлар*) даражасида маҳсулот сифатини идора ичида назорат қилишни уларга берилган ваколатлар ва юклатилган мажбуриятларга мувофиқ равишда Вазир ва унинг ўринбосарлари, вазирликларнинг маҳсулот сифати бўйича бош инспекциялари, тармоқнинг илмий-тадқиқот, лойиҳалаш-конструкторлик ва технологик ташкilotларидаги ишланма-ларнинг сифатини назорат қилиш

бўлинмалари, тармоқ синов марказлари, тармоқ корхоналари директорлари ва бош муҳандислари, йирик ишлаб чиқариш тузилмаларининг сифатни назорат қилиш бўлинмалари, корхоналарнинг техник назорат бўлимлари ва уларнинг бўлинмалари, цех ва участкаларнинг техник назорат бюроси, техник назорат бўлим назоратчилари бригадалари, техник назорат бўлим назоратчилари, тадқиқот ва ўлчов лабораториялари, назорат-синов станциялари, бош конструктор, бош технолог, бош механик, бош металлург, бош метролог, бош бухгалтер, моддий техника таъминоти, сотиш, юридик, молиявий ва бошқа хизмат бўлинмалари, сифат гуруҳлари, мастерлар, бригадирлар, ўз-ўзини назорат қилишга ўтказилган ишлаб чиқариш операцияларини бажарувчилар, ўз-ўзини назорат қилишга ўтказилмаган ишлаб чиқариш операцияларини бажарувчилар амалга оширади.

Маҳсулот сифатини идоралараро назорат қилишни уларга берилган ваколатлар ва амалдаги қонунчилик доирасида савдо, таъминот-сотиш ва бошқа ташкилотларнинг бўлинмаларини назорат қилувчи Савдо палатаси органлари, буюртмачилар (*буюртмачиларнинг тайёрловчи корхоналардаги вакиллари*), истеъмолчилар (*жамиятлар, уюшмалар, иттифоқлар ва ҳоказо*) амалга оширишлари мумкин[3].

Сифатни назорат қилишнинг асосий турларини қуйидаги белгилари бўйича йириклаштирилган ҳолда таснифлаш мумкин, назорат объектлари, назорат субъектлари, маҳсулот ҳаёт циклининг назорат қилинадиган босқичлари, назоратнинг иерархик даражалари, ишлаб чиқариш жараёнида сифат назоратининг ўрни, маҳсулотнинг назорат қилинадиган хоссалари ва параметрлари характери, маҳсулотнинг назорат қилинадиган хоссалари ва параметрларини аниқлаш усули, назорат қилинадиган маҳсулотнинг қамраб олиниш даражаси, назоратнинг техник воситаларидан фойдаланиш даражаси, назорат жараёнларининг техник жиҳозланганлик даражаси, назорат қилинадиган маҳсулотга таъсир этиш характери, назоратнинг маҳсулот сифати шаклланиш жараёнига ва нуқсонларнинг юзага келишига таъсир

этиш характеридан иборат. Назорат жараёнларининг техник жиҳозланганлиги даражасига кўра маҳсулот сифати назоратининг, механизациялашмаган, автоматлаштирилган, фаол турлари фарқланади. Назорат қилинадиган маҳсулотга таъсир этиш характери бўйича маҳсулотни бузмайдиган ва бузадиган назорат турлари фарқланади. Назоратнинг маҳсулот сифатининг шаклланиш жараёни ва нуқсонларнинг юзага келишига таъсир этиш характерига боғлиқ ҳолда профилактик (олдини олиш) ва кейинги (қайд этувчи) назорат фарқланади. Назорат объектларига боғлиқ ҳолда: предметлар, воситалар, меҳнат шароитлари, меҳнат ва меҳнат натижалари сифатининг назорати фарқланади. Сифат назорати субъектларига боғлиқ ҳолда назоратнинг яъни умумдавлат, идоравий, идоралараро, жамоат назорати турларини ажратиш кўрсатиш мумкин. Маҳсулот ҳаёт циклининг назорат қилинадиган босқичлари белгиси сифат назоратининг: янги маҳсулот ишлаб чиқиш, маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнидаги, маҳсулотнинг муомала соҳасидаги, маҳсулотни ишлатиш (истеъмол қилиш) жараёнидаги, маҳсулотни таъмирлаш (тиклаш)даги назорат каби турларини ажратиш кўрсатиш имконини беради[4].

Ишлаб чиқариш жараёнида эгаллайдиган ўрнига кўра кооперация бўйича олинадиган маҳсулот сифатининг кириш назорати, деталлар, бўғинлар ва заготовкларнинг операциялараро назорати, тайёр маҳсулотни қабул қилишдаги назорат, инспекция назорати каби турлари фарқланади.

Маҳсулотнинг назорат қилинадиган хоссалари характери ва параметрларига кўра маҳсулотнинг физик хоссалари назорати, кимёвий ва механик хоссалари назорати, шунингдек геометрик ва функционал параметрлари назорати фарқланади.

Маҳсулотнинг назорат қилинадиган хоссалари ва параметрларини аниқлаш усули техник назоратнинг жами турлари орасидан унинг контактли, контактсиз, узлуксиз, даврий, бир лаҳзалик, бевосита баҳолашдаги сифат

назорати, қиёслаш усули билан назорат қилиш каби турларини ажратиб кўрсатиш имконини беради.

Назорат қилинадиган маҳсулотни камраб олиш даражаси деган таснифлаш белгиси бўйича: ёппасига, оддий танлаб ва статистик танлаб назорат қилиш фарқланади[5].

Назоратнинг техник воситаларидан фойдаланиш даражасига кўра назоратнинг органолептик, яъни қўл билан ушлаб ва кўриб назорат қилиш, рўйхатга олиш, ўлчаб, шунингдек намуна (эталон) бўйича назорат қилиш усуллари ажратиб кўрсатилади.

Маҳсулот сифати ривожланишининг истиқболи, бу маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича республикамиздаги ижтимоий-иқтисодий ислохотлар натижалари, маҳсулот сифатини назорат қилиш ва баҳолаш усулларини ҳамда маҳсулот сифатига таъсир этувчи меъзонларни, маҳсулотнинг ҳаётий даври босқичлари, маҳсулот сифати назорати ва синовларини ташкил этиш муаммолари, маҳсулот сифати назорати ва синов курилмаларини такомиллаштириришда фан ва техника ҳамда технология ютуқларини маҳсулот сифатини назорат қилиш ва синашда қўллашни билиши ва улардан фойдалана олиш зарур ҳисобланади[6].

Маҳсулот сифатини назорат-ўлчов воситалари билан синаш яъни маҳсулот сифати кўрсаткичларини аниқлаш усуллари ва уларни қўллаш, статистик назорат қилиш, таҳлиллар олиб бориш ва уларни қўллаш, маҳсулот ишлаб чиқаришни лойиҳалашда маҳсулот сифатини назорат қилиш; маҳсулотни лойиҳалаш, ишлаб чиқаришни ташкиллаштириш, корхона сифат назорати фаолияти ва маҳсулотни синаш кўникмаларига эга бўлиши лозим.

Адабиётлар:

1. Juraboevich B. N. Products in Manufacturing Enterprises the Essence of Quality Management //International Journal of Development and Public Policy. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 117-118.

2. O'g B. O. N. et al. THE ROLE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN INCREASING PRODUCT QUALITY IN ENTERPRISES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 228-233.
3. Крылова А.Н. Основы метрологии, стандартизации и сертификации. М.:Аудит, 1998, ЮНИТИ.
4. Бадалов Н. Ж., Бердимуродов Г. Т., Бадалов У. Н. СИФАТЛИ МАХСУЛОТ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИДА СИНОВ ВА ЎЛЧОВЛАРНИНГ АХАМИЯТИ //Ижтимоий Фанларда Инновация онлайн илмий журнали. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 101-106.
5. Бадалов Н. Ж., Бадалов У. Н. КОРХОНАЛАРДА МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИНИ БОШҚАРИШНИНГ АСОСИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ //Academic research in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 38-45.
6. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/413>.